

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ.

Румия Бейтуллаева

Каршинский Инженерно-Экономический Институт, beytullaev@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены способы регулирования подачи дросселированием, направляющим аппаратом на входе в насос. Приведены расчёты потребляемой мощности, коэффициента полезного действия насосных агрегатов.

Ключевые слова: управление режимами работы, насосные станции, дросселирование, регулирование подачи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080480>

Введение

Управление режимами работы насосных станций является одним из ключевых элементов эксплуатации и надёжности гидроэнергетических установок. В основе управления режимами работы лежит регулирование подачи насосных агрегатов. Вызывается необходимость регулирования подачи насосной станции. [1-8]. Проведённые анализы показывают, что в практическом плане совместная работа ряда насосов в общих напорных трубопроводах широко используется в насосных станциях машинного орошения. Изменение общей эффективности насосной станции учитывается при включении или выключении насосных агрегатов [2].

В период возрастающего дефицита воды возникает необходимость её распределения в строгом соответствии с потребностью. Это в свою очередь требует регулирования подачи насосной станции. Для возможности выбора рационального способа регулирования подачи из существующих и разработка наиболее перспективных способов необходима методика сравнения и оценка их.

Методы

Рассмотрим способы регулирования насосных станций с центробежными насосами и изменением характеристик насоса и трубопровода а именно: - дросселированием; -направляющим аппаратом на входе в насос. [2; 5].

Выполним расчёт потребляемой мощности при работе одного насосного агрегата на трубопровод и различных способов регулирования подачи.

В процессе регулирования подачи точка пересечения характеристики насоса и трубопровода (текущая рабочая точка) перемещается по полю $H-Q$ Нужно определить мощность насосного агрегата в этих точках. для этого вначале определяют мощность насоса а затем определяют мощность потребляемую двигателем. Для вычисления мощности насоса в текущих рабочих точках известны подача насос и напор определим КПД насоса.

Рассмотрим регулирование подачи дросселированием [1-2].

Задаётся ряд значений подач в пределах от наибольшей величины (в расчётной рабочей точке) до минимально допустимой величины. Для каждой величины подачи по рабочей характеристике насоса при номинальной частоте вращения находят значения напора и КПД. Потребляемая мощность вычисляется по формуле:

$$N_{H_x} = \frac{9,81 \cdot Q \cdot H}{\eta} \cdot K_{mx}; \quad (1)$$

где N_n -мощность насоса , kW; Q -подача насоса ,м³/с; H_x , η -напор и КПД насоса при номинальной частоте вращения n в м. КПД электродвигателя в зависимости от нагрузки определяется по формуле: [8].

$$\eta_o = f\left(\frac{N_H}{N_{\partial\epsilon}^n}\right) \quad (2)$$

η_o КПД, $\frac{N_H}{N_{\partial\epsilon}^n}$ -номинальная мощность электродвигателя, kW

если отношение $\frac{N_H}{N_{\partial\epsilon}^n}$ на всём диапазоне регулирования более 0,55 то КПД двигателя

принимается постоянным и равным его значению при $\frac{N_H}{N_{\partial\epsilon}^n} = 0,7$

Потребляемая мощность двигателя равна : $N_{\partial\epsilon} = \frac{N_H}{\eta_{\partial\epsilon}}$

Регулирование подачи направляющим аппаратом на входе в насос. На характеристику $H Q$ и $\eta = \eta(H, Q)$ (3) насоса с направляющим аппаратом на входе наносится характеристика трубопровода:

$$H_i = H_z + C \cdot Q_i^2; \quad (4)$$

где C-коэффициент пропорциональности.

Для серии точек на характеристике трубопровода, соответствующих текущим рабочим точкам при регулировании подачи, для каждого значения подачи Q_i начиная по расчётной по формуле (4) вычисляется напор H_i . Для точек на характеристике трубопровода по кривым КПД насоса определяется значения КПД (η). По значениям H_i Q_i η_x вычисляется величина мощности, потребляемой насосом, по формуле:

$$N_H = \frac{9,81 \cdot Q_i \cdot H_i}{\eta_x} \quad (5)$$

Результаты

Если число агрегатов на насосной станции в меньшем количестве, то разница между таблицей потребления воды и между объёмом поднимаемой воды будет существенно большей [4-5].

Допустим, на насосной станции установлены два агрегата. В таком случае при подъёме общий объём воды (m^3/c), поднятой каждым насосным агрегатом при одинаковой мощности составляет $0.5 m^3/c$.

Рис.1. Модель подъёма воды группой насосных агрегатов.

1НА; 2НА; 3НА-насосные агрегаты; Q_1 - номинальный расход воды для первого насосного агрегата; Q_2 - номинальный расход воды для второго насосного агрегата.

Для ситуации указанной на рис. 1 расход воды при работе первого насоса составляет: $\Delta Q_1 = 0 + Q_1$,

где Q_1 - номинальный расход воды для первого насосного агрегата
Объём потребляемой воды для двух насосных агрегатов составляет:

$$\Delta Q = Q_1 + Q_2$$

Расход воды при работе второго насоса составляет:

$$\Delta Q_2 = Q_2 - Q_1$$

В таких случаях контроль эффективности насосной станции равен объёму подъёма воды одним насосным агрегатом (НА). При неравномерном распределении контроль должен выполняться приведением в действие одного насосного агрегата с большим объёмом Q_2 .

При этом диапазон регулирования производительности разных типов насосных агрегатов должен быть следующим:

$$\Delta Q = Q_n (max)$$

Поэтому для контроля разницы потребления ΔQ в насосных агрегатах с высоким значением Q все промежуточные зоны должны быть закрыты [6].

Выводы

На каждой насосной станции принято устанавливать однотипные насосы с одинаковыми электродвигателями, кроме того количество насосных агрегатов колеблется от 2 до 10 в зависимости от принятого типоразмера.

В целом оптимизация режимов работы насосных станций и насосных агрегатов решена не полностью [1].

Большой пусковой ток в 5-7 раз больше номинального тока, в результате чего в электродвигателях, трансформаторах, коммутационных аппаратах, кабельных линиях и других силовых каналах происходят избыточные потери электроэнергии.

В результате повышения давления вызывает возникновение гидроударных процессов.

Резкие динамические воздействия на механическую часть насосных агрегатов приводят к преждевременному износу самого электродвигателя и механических частей насоса, то есть снижению ресурса электродвигателя и насоса, сокращению срока ремонта и в свою очередь, увеличивая затрат по техническое обслуживание и ремонт насосных агрегатов.

Анализ эксплуатации насосной станции показывает что регулирование насосных станций по требуемому расходу оросительной воды возможно только путём изменения некоторых технологических и электрических параметров.

Литература

1. Аракелян А.К., Шепелин А.В. Способы построения систем автоматического управления электроприводами насосов, работающих на длинные трубопроводы // Электротехника. – Москва, 2001. № 2. – С. 35-40.
2. Турабеков А.О. Система машинного водоподъёма//ООО «EL-Press»-Карши, 2008, С. 57-65.
3. Ibragimov.M, Akbarov.D, Fayziyev.M., Beytullaeva, R., Nimatov, K., & Safarov, K. S. (2023, March). Analysis of the methods of diagnosing asynchronous motors according to vibration indicators. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1142, No. 1, p. 012031). IOP Publishing.
4. Beitullaeva, R., Tukhtaev, B., Norboev, A., Nimatov, K., & Djuraev, S. (2023). Analysis of pump operation in common pressure pipelines using the example of the “Chirchik” pumping station. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 460, p. 08015). EDP Sciences.
5. Urishev, B., Beytullayeva, R., Umirov, A., & Almardonov, O. (2021). Hydraulic energy storage of wind power plants. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 04053). EDP Sciences.

6. Бейтуллаева Р. Х. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ НАСОСОВ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ «ГУВАЛАК» //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 6. – №. 3 (120). – С. 67-70.
7. Бобоназаров Б. А., Бейтуллаева Р. Х., Мустаев Р. А. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПРИВОД ДЛЯ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ //Интернаука. – 2019. – №. 12-1. – С. 43-46.
8. Равшанов Ш. Б., Имомназаров А. Б., Бейтуллаева Р. Х. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАТВОРОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //Радиоэлектроника, электротехника и энергетика. – 2023. – С. 1183-1183.